
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.3

DOI 10.5281/zenodo.8316248

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЫНКА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE SOCIAL ASPECT OF THE LABOR MARKET OF TEACHERS IN THE RUSSIAN FEDERATION

БУРГАНОВА ИННА НИКОЛАЕВНА,

кандидат политических наук, доцент,

Оренбургский государственный педагогический университет.

BURGANOVA INNA NIKOLAEVNA,

Candidate of Political Sciences, Associate Professor,

Orenburg State Pedagogical University.

В статье рассмотрен социальный аспект рынка труда педагогических работников в Российской Федерации. Исследована демографическая структура, экономические показатели, нормативная база, связанная с педагогическим сообществом. Дается каузальная оценка роста поступающих на специальность «педагогическое образование». Разобраны основные тенденции рынка труда педагогических работников: популяризация специальности «педагогическое образование»; полярная дифференция заработных плат по регионам РФ; обозначение со стороны государства сигналов повышения доходов для учителей; отток молодых специалистов из общеобразовательных учреждений; «старение» педагогических кадров.

The article considers the social aspect of the labor market of teachers in the Russian Federation. The demographic structure, economic indicators, and the regulatory framework associated with the pedagogical community are investigated. A causal assessment of the growth of applicants for the specialty "pedagogical education" is given. The main trends of the labor market of pedagogical workers are analyzed: popularization of the specialty "pedagogical education"; polar differentiation of wages by regions of the Russian Federation; designation by the state of signals to increase income for teachers; outflow of young specialists from educational institutions; "aging" of teaching staff.

Ключевые слова: рынок труда, педагогическое образование, педагогическое сообщество, роль учителя, педагогическая профессия.

Key words: labor market, pedagogical education, pedagogical community, teacher's role, pedagogical profession.

В Российской Федерации 2023 г. отмечен годом педагога и наставника, что говорит о большой важности данной профессии [3]. Дело не только и не столько в том, что учитель выполняет огромный функционал разнообразных задач, заточенных на социализацию, обеспечение воспитания и обучения, приобщения к общечеловеческим ценностям

подрастающего поколения, но и возможностях развития самого обучаемого. По сути, речь идет о том, что современный учитель должен соответствовать современным требованиям социума, чтобы не только транслировать знания, но и умело обеспечивать силами самих обучающихся «открытие» новых знаний.

Поскольку на сегодняшний день педагогическая профессия становится более знаковой, то важно увидеть, что происходит с рынком труда в этой сфере.

Если исходить из понятийного аппарата, то рынок труда – это совокупность социально-трудовых отношений между покупателями и продавцами по поводу условий найма и использования рабочей силы [10].

Так как автора статьи волнует социальная оценка рынка труда педагогических кадров, то в статье рассматриваются такие факторы, как экономический, демографический и нормативный.

Экономический фактор

В 2022 г. абитуриенты в Российской Федерации подавали больше всего заявлений на специальности «Здравоохранение», «Информатика», «Педагогическое образование» [6]. При этом можно отметить рост спроса на педагогов, воспитателей, репетиторов на 20%. «При этом среди всех размещенных вакансий около 30% пришлось на профессию учителя». Помимо этого, в ходе приемной кампании 2023 г. в педагогические университеты Российской Федерации абитуриенты подали заявлений около 355 тыс. [7].

Причинами такого увеличения можно назвать следующие факторы:

Во-первых, спусковым крючком роста рабочей силы учителей явилась пандемия. COVID-19 потребовал пересмотра всего спектра образовательного процесса, когда применение «дистанта» стало общей необходимостью. В этом смысле педагоги оказались в вынужденных обстоятельствах смены своего «очного» статуса на онлайн-платформу Zoom, Сферум и т.д. Произошла общая трансформация системы образования, которая стала характеризоваться сочетанием офлайн и онлайн обучения. Смешанный формат позволяет использовать такие технологии, как дистанционный формат. Кроме того, в условиях сегодняшней «цифровой» экономики применение виртуальных средств предоставляет больше возможностей самим обучающимся. Онлайн-школы, онлайн-курсы быстрее подстраиваются под требования «заказчиков». Таким образом, расширение рынка образовательных услуг позволило аккумулировать большое количество педагогов.

Во-вторых, поскольку в России и в мире новым трендом явилась система непрерывного образования, когда и взрослые люди могут получить необходимые образовательные услуги, то количество педагогов и репетиторов резко возросло. Например, «на платформе «Авито Работа» в 2022 г. было размещено более 38 000 объявлений о вакансиях в сфере образования [6].

В 2019 г. в России давались соответствующие прогнозы по кадровому голоду преподавательского состава. Так, например, говорилось, что к 2029 г. нехватка учителей может достигнуть 188 тыс. вакансий [2]. Если рассматривать соотношение предметов, то больше всего в российских школах не хватает учителей математики, иностранного языка, русского языка и литературы, учителей начальных классов [2]. По данным Росстата в начале 2023 г. в Российской Федерации работает 2,3 млн. педагогов. Воспитатели детских садов – 620 тыс. чел.; школьные учителя – 1,2 млн. чел.; 154 тыс. чел. – преподаватели и мастера среднего профессионального образования; 178 тыс. чел. – преподаватели вузов; 211 тыс. педагоги дополнительного образования.

Каузальный анализ кадрового голода педагогов говорит о том, что существует серьезная дихотомия между оттоком учителей из школы и искусственным дефицитом педагогических кадров. При этом абитуриенты поступают на специальность «педагогическое образование», но работать по специальности не идут [4]. В условиях возрастания количества обуча-

ющихся в школах с 2016 г. на 16,6% и увеличения наполняемости классов, а также объема учебной нагрузки учителей, понятно почему педагоги не стремятся оставаться работать в образовательных учреждениях.

Нормативный характер

По Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» еще в 2012 г. предполагалось «доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе»; «повышение к 2018 г. средней заработной платы ... преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе» [11]. В рамках поручения Президента РФ в ноябре 2022 г. данные цифры фиксировались в том же объеме, что пока говорит о сложности реализации данных решений на государственном уровне.

Также можно зафиксировать новые тенденции. Например, планируется, что размер зарплат молодых педагогов до 35 лет составит стартовый оклад в размере полутора-двух федеральных МРОТ. Законодатели определяют такой размер сложностями экономического уровня молодых сотрудников педагогического сообщества, которые не всегда имеют собственное жилье. Поэтому их заработок уходит на оплату аренды жилья или выплату ипотеки.

Если говорить о размерах зарплаты педагогов, то в 2022 г., то ее средний размер составил 45 787 рублей до вычета налогов - то есть на руки педагоги получают в среднем по 39 тысяч рублей. Причем важно учитывать, что заработная плата в разных регионах Российской Федерации варьируется. Важно учитывать уровень жизни самого субъекта РФ, его статусной позиции (является данный субъект «донором» или довольствуется дотациями из Центра и т.д.

В России существует проблема «перекося» миграции представителей данной профессии в экономически привлекательные регионы России. Таким образом, дифференциация доходов учителей приводит к тому, что педагогическое сообщество концентрируется в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане.

Демографический фактор

В педагогической профессии наблюдается перекося «женской» составляющей. Численность женщин в составе педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования составило на 2020/2021 гг. 1 млн. 199 тыс. чел [5].

Согласно исследованию «Индикаторы образования: 2020», подготовленному ИСИЭЗ НИУ ВШЭ совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, Минпросвещения и Федеральной службой государственной статистики, среди педагогов начальной школы женщин 99,4%, среди учителей русского и литературы – 98%, среди преподавателей истории, экономики, права, обществознания – 80,6%, среди учителей информатики и ИКТ – 72,5%, физики – 76,4%, математики – 93,7%, химии – 93%, географии – 88,3%, биологии – 93,9%, иностранных языков – 96%. Чуть меньше женщин в области трудового обучения (технологии) – 63%, физкультуры – 44,4% и ОБЖ – 24,7%.

Средний возраст учителя в российских школах, по данным Минпросвещения на 2021 год, составляет 45-47 лет. В целом наибольшее количество учителей относится к возрастной категории от 45 до 54 лет – около 400 тысяч человек, а наименьшее количество – до 25 лет и после 65 лет [8].

По прогнозам 2021 г. к 2029 г. количество молодых педагогов (младше 30 лет) в российских школах может составить не более 6% [5].

В июне 2023 г. глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума предложил, чтобы в школах РФ появились педаго-

ги без высшего образования [8]. Проблема состоит в том, что эти учителя не сдавали сами ЕГЭ, а значит вряд ли смогут научить детей решать задачи Единого государственного экзамена.

Таким образом, рынок труда педагогических работников находится в условиях разнообразных рисков, в том числе связанных с асинхронностью развития рынка труда и рынка образовательных услуг.

Важной тенденцией рынка труда педагогических работников является наличие фриланса, т.е. такой трудовой деятельности, характеризующей «работой на себя». Преимуществами такой занятости является свободный график и неформализованное определение рамок своего трудового поведения [1]. Человек сам определяет время начала и окончания к работе, ее продолжительность, ценовой диапазон своей работы, конечных потребителей своей работы и пр. Плюсами именно этого вида деятельности является широкое использование каналов продвижения собственных услуг. Internet становится безграничной площадкой привлечения как продавцов, так и покупателей. Причем прозрачность границ становится дополнительным плюсом к глобальности промоушена. Нельзя забывать и о работодателях, кто заинтересован в том, что аренда помещений, коммунальные услуги нивелируются за счет деятельности фрилансеров, если их нанимать. Таким образом, работодатели «убивают» несколько зайцев:

- 1) оптимизируют собственный штат сотрудников в условиях снижения производственных возможностей на фоне пандемии;
- 2) сокращают доход персонала из-за привлечения наемных сотрудников по всему миру;
- 3) гибко реагируют на изменения рынка труда в связи с открытым банком вакансий по работе.

В целом, в РФ рынок труда педагогических работников находится в переходном состоянии.

Содержание основных тенденций определяют следующие направления:

- популяризация специальности «педагогическое образование»;
- полярная дифференция заработных плат по регионам РФ;
- обозначение со стороны государства сигналов повышения доходов для учителей;
- отток молодых специалистов из общеобразовательных учреждений;
- «старение» педагогических кадров;

Возможными механизмами решения проблемы кадрового голода могли бы стать государственные программы поддержки педагогов на уровне льготного предоставления жилья, наличия дополнительных выплат, развитие профессиональной карьеры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурганова, И. Н., Фарус О.А. Проблемы цифровизации высшего образования в России / И. Н. Бурганова, О. А. Фарус // Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – № 7(133). – DOI 10.23670/IRJ.2023.133.83.
2. Вакансия «учитель»: сколько учителей не хватает в школах России? // Электрон. дан. URL: <https://www.snta.ru/press-center/vakansiya-uchitel-skolko-uchiteley-ne-khvataet-v-shkolakh-rossii/> (дата обращения: 20.07.2023).
3. Год педагога и наставника // Электрон. дан. URL: https://edu.gov.ru/god_pedagoga_i_nastavnika (дата обращения: 20.07.2023).
4. Дашковская О. Почему учителя уходят из школы // Электрон. дан. URL: https://vogazeta.ru/articles/2023/2/7/teacher/22039pochemu_uchitelya_uhodyat_iz_shkoly. (дата обращения: 29.07.2023).
5. Индикаторы образования: 2022: статистический сборник / Н. В. Бондаренко, Л. М. Гохберг, О. А. Зорина и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 532 с. –

250 экз. – ISBN 978-5-7598-2598-2 // Электрон. дан. URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/557472415.pdf> (дата обращения: 19.07.2023).

6. На рынке труда России возросла потребность в специалистах образовательной сферы // Электрон. дан. URL: <https://ug.ru/na-rynke-truda-rossii-vozrosla-potrebnost-v-spezialistah-obrazovatelnoj-sfery/> (дата обращения: 10.07.2023).

7. Около 355 тыс. абитуриентов подали заявления в педагогические вузы РФ // Электрон. дан. URL: <https://news.rambler.ru/community/51149913-okolo-355-tys-abiturientov-podali-zayavleniya-v-pedagogicheskie-vuzy-rf/> (дата обращения: 22.07.2023).

8. Муртазин А. Учителя без высшего образования: крах школьной системы или спасение от кадрового голода? // Электрон. дан. URL: <https://kazanfirst.ru/articles/616889> (дата обращения: 26.07.2023).

9. Российский учитель – что мы о нем знаем? Инфографика Российский учитель – что мы о нем знаем? // Электрон. дан. URL: <https://mir24.tv/news/16544004/rossiiskii-uchitel-chto-my-o-nem-znaem-infografika> (дата обращения: 23.07.2023).

10. Рынок труда // Электрон. дан. URL: https://www.consultant.ru/law/podborki/rynok_truda_jeto/ (дата обращения: 14.07.2023).

11. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» // Электрон. дан. URL: <https://base.garant.ru/70170950/> (дата обращения: 23.07.2023).

12. Школьным педагогам предлагают повысить базовую ставку // Электрон. дан. URL: <https://www.pnp.ru/social/shkolnym-pedagogam-predlagayut-povysit-bazovuyu-stavku.html> (дата обращения: 26.07.2023).

© Бурганова И.Н., 2023.